

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

STRATEGIC INTEGRATION OF BUSINESS PLANNING AND FORECASTING IN INDUSTRIAL ENTERPRISES.....	11
Sharipov K.A., Ismatullayev T.R.	
ВКЛАД БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МАХАЛЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН: МЕХАНИЗМЫ, ДИНАМИКА И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ	21
Бабаназарова Гульзар Зиуатдиновна	
BUDJET TASHKILOTLARIDA XARAJATLARNI REJALASHTIRISH VA MOLIVAVIY NAZORATNI TASHKIL ETISH.....	27
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
FERMER XO'JALIKLARINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA SUBSIDIYA AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH.....	32
Xakimov Zafar Ibragimovich	
IQTISODIY O'SISHGA ERISHISHDA DAVLAT INNOVATSION VA INVESTITSION SIYOSATINING O'RNI	38
Xaydarova Yorqinoy Asqar qizi	
QURILISH SANOATIDA KORXONALARNI MOLIVALASHTIRISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	44
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА	50
Абдуллаева Матлуба Нематовна, Акбарова Муфаррах Мухитдиновна	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКС-КОНТРОЛЯ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В УЗБЕКИСТАНЕ	56
Халтурдиев Айтмурат Маратович	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING ICHKI BELGILARI	64
Saatova Lolaxon Ergashevna	
INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI	71
Pulatov Abdullo	
MAJBURIY IJRO ETISH CHORALARINI TAKOMILLASHTIRISH: MILLIY VA XORIJIY TAJRIBA.....	76
Axmedov Zafarjon Zokirjon	
МОДЕЛЬ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ESG-ТРАНСФОРМАЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ	80
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
KORPORATIV KORXONALARDA KAPITALNI BUDJETLASHTIRISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	85
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
INNOVATSION MENEJMENTDA KOMMUNIKATSIYA VA TASHKILY MOSLASHUVCHANLIKNING ROLI: O'ZBEKISTON SHAROITI MISOLIDA	92
Atamatov Abdusalil Salomovich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING AHAMIYATI VA UNING SALOHİYATINI BELGILOVCHI OMILLAR	97
Qodirov Baxodir Tursunovich, To'rayev Qaxramon Zokirjonovich	

NAMANGAN VILOYATIDA AYOLLAR TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TADBIRKORLIK MUHITINI BAHOLASH	103
Raximova Moxigul Isroiljonovna	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISH BILAN BOG'LIQ MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	107
Davitova Shaxzoda Doniyor qizi	
ANALYSIS OF THE FORMATION OF MARKET DEMAND AND THE ESTABLISHMENT OF EQUILIBRIUM IN A MARKET ECONOMY	112
Kamilova Nargiza	
BO'LAJAK FIZIKA O'QITUVCHILARINI NANOTEXNOLOGIYA SOHASIDAGI BILIMLARNI TAQDIM ETISHGA VA O'QITISHGA TAYYORLASH METODIKASI	115
Sottarov Abdulvali Umirqulovich	
INTEGRATING AI INTO STRATEGIC MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	120
Uktamova Durdona Bakhtiyor qizi, Sultonali Umaraliyevich Mekhmonov	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA IJTIMOYIY HISOBOTLAR VA ULARNING AHAMIYATI	130
Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
SANOAT KLASTERINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY JIHATLARI.....	135
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLIGINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	140
Yangiboev Rustam Berdiyrovich	
MINTAQA IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY XAVFLARNI BOSHQARISH MEKANIZMLARI.....	145
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
ЭКОЛОГИЯ ТУРИСТА КАК МЕТОД СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ И УСТОЙЧИВОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ.....	149
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
BINO VA INSHOOTLARNI BARPO ETISHDA PREFABRIKATSIYALASHGAN HAMDA MODULLI QURILISH TIZIMLARINI AQLLI BOSHQARUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	152
Solijonov Javoxirmirzo Obidjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA AKSIYADORLIK TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	163
Saidaxmedova Aida Mirzayevna	
O'ZBEKISTONDA KO'CHAT YETISHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	169
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTGA YO'NALTIRILGAN QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI SIFATI VA XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQLIGI TAHLILI	174
Safarova Muxabbat Radjabovna	
TIJORAT BANKLARI DEPOZIT SIYOSATI VA DEPOZIT BAZASI DINAMIKASINING BANK LIKVIDLIGIGA TA'SIRI	178
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ISLOMIY MOLIYANING BANK TIZIMIGA INTEGRATSIYASI: MUAMMOLAR, IMKONIYATLAR VA TRANSFORMATSIYA YO'NALISHLARI	186
Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
SAMARQAND VILOYATI SANOATINING HUDUDIY TARKIBINI TAKOMILLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	190
Uralov Eliboy Omonovich	

DIVERSIFIKATSIYALASHUV ASOSIDA QURILISH TARMOG' I RIVOJLANISHINI KO'P OMILLI BOG'LANISHLAR ASOSIDA MODELLASHTIRISH.....	194
<i>Yembergenova Aynur Aydosbaevna</i>	
ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЙ АСФАЛЬТОБЕТОН В КИТАЕ: СОСТАВ, СВОЙСТВА, ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	201
<i>Карабаев Абдужаббор Мелиевич, Занг Хайфей</i>	
TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA SUBYEKTIV RISKNI SHAKLLANTIRUVCHI KOGNITIV OMILLAR VA ULARNI BOSHQARISH MEKANIZMLARI	205
<i>Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov</i>	
HOMILADOR AYOLLAR UCHUN MAXSUS KIIYIMLARNI LOYIHALASHDA ISTE'MOLCHILAR TALABLARINI O'RGANISH	211
<i>D.Sattarova, U.Vakhidova, D.Madiyarovna</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI DAROMADLARIGA TA'SIR ETUVCHI STATISTIK INDIKATORLAR TIZIMINING METODOLOGIK ASOSLARI VA ULARNING TAHLILIIY IMKONIYATLARI	217
<i>Atayev Jaxongir Erkinovich</i>	
KICHIK BIZNES INVESTITSION KREDITLARINI TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MOLIYALASHTIRISH.....	221
<i>M.O.Yuldoshova</i>	
HUDUDNING "YASHIL IQTISODIYOT" ASOSIDA RIVOJLANISHINI TADQIQ ETISH: KO'RSATKICHLAR TIZIMI VA BAHOLASH USULLARI	226
<i>Shomirzayev Abdug'affor Abdujabbor o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA SUV XO'JALIGI TIZIMIDAGI QAYTA TIKLANUVCHI HAVZALAR	231
<i>To'rayev Rasul Nortojiyevich, Seytov Aybek Jumabayevich, Uteuliyev Niyatbay Uteuliyevich, Haydarova Roziya Davronovna</i>	
KORXONALAR IQTISODIY BARQARORLIGINING NAZARIY MODELLARI VA SINERGETIK YONDASHUV ASOSIDA BAHOLASH MEKANIZMLARI	236
<i>Iminova Nargizaxon Akramovna</i>	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA SIYOSATI VA QIMMATLI QOG'OZLAR PORTFELINI BOSHQARISH STRATEGIYALARI	241
<i>Abduvaliyev Sanjar Abdurahmonovich</i>	
PAHTA VA MEVA-SABZAVOT YETISHTIRUVCHI FERMERLARDA TAVAKKALCHILIK XULQ-ATVORINING QIYOSIIY TAHLILI: ISTIQBOL NAZARIYASI ASOSIDA.....	249
<i>Tadjiyev Abdusame Abduhamidovich</i>	
ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	253
<i>Алиев Абдулазиз Исмаилович, Кахрамонова Азиза Шухрат кизи</i>	
QQS TIZIMI SAMARADORLIGINI XALQARO INDIKATORLAR ASOSIDA BAHOLASH	259
<i>Eshkarayev Bobir Chariyevich</i>	
QISHLOQ XO'JALIGIDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING INNOVATSION USULLARI	265
<i>Tadjimirzayev Anvar Abduvoxidovich, Batirova Raxima Abdujabborovna</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKINI BOSHQARISH MEKANIZMINING AMALIIY TAHLILLARI.....	273
<i>Hamroyev Sherzod Axtamovich</i>	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ УЗБЕКИСТАНА.....	280
<i>Тен Марина Владимировна</i>	
O'ZBEKISTON SANOATIDA MAHALLIYLASHTIRISH DASTURLARINING IMPORT O'RNINI BOSISHDAGI SAMARADORLIGI TAHLILI	287
<i>Sobitova Ra'no Solidjonovna</i>	

NEFT-GAZ LOYIHALARIDA DAVLAT VA INVESTOR MANFAATLARINI MUVOFIQLASHTIRISHNING
FISKAL-BOJXONA MEXANIZMLARI290
Mansurov Obid Zaynidinovich

QURILISH KORXONALARI FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH INSTRUMENTLARI296
Yahyoyev To'liq Ismatulla o'g'li

QURILISH KORXONALARI FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH INSTRUMENTLARI

Yahyoyev To'liqin Ismatulla o'g'li

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Iqtisodiy tahlil va statistika kafedrası dotsenti v.b., PhD.

Annotatsiya. Ushbu maqolada qurilish korxonaları faoliyati samaradorligini baholash instrumentlari va ularning amaliy qo'llanish xususiyatlari tahlil qilingan. Xususan, moliyaviy va nomoliyaviy ko'rsatkichlar, rentabellik, xarajatlar tahlili, loyiha samaradorligi hamda KPI tizimi asosida baholash usullari yoritilgan. Shuningdek, boshqaruv tahlili va strategik boshqaruv yondashuvlari asosida qurilish korxonalarida samaradorlikni kompleks baholashning ahamiyati asoslab berilgan. Tadqiqot natijasida zamonaviy baholash instrumentlarini joriy etish korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish va resurslardan samarali foydalanishni ta'minlashda muhim omil ekanligi aniqlangan.

Kalit so'zlar: samaradorlik, qurilish korxonaları, baholash instrumentlari, KPI, rentabellik, xarajatlar tahlili, loyiha samaradorligi, boshqaruv tahlili.

Abstract. This article examines the instruments used to assess the performance efficiency of construction enterprises and their practical application features. It analyzes financial and non-financial indicators, profitability, cost analysis, project efficiency, and KPI-based evaluation methods. Special attention is given to a comprehensive assessment approach based on management analysis and strategic management frameworks. The study concludes that the implementation of modern evaluation instruments enhances the competitiveness of enterprises and ensures the efficient use of resources.

Keywords: efficiency, construction enterprises, evaluation instruments, KPI, profitability, cost analysis, project efficiency, management analysis.

Аннотация. В статье анализируются инструменты оценки эффективности деятельности строительных предприятий и особенности их практического применения. Рассматриваются финансовые и нефинансовые показатели, рентабельность, анализ затрат, эффективность проектов, а также методы оценки на основе системы KPI. Особое внимание уделено комплексному подходу к оценке эффективности с использованием инструментов управленческого анализа и стратегического управления. В результате исследования установлено, что внедрение современных инструментов оценки способствует повышению конкурентоспособности предприятий и эффективному использованию ресурсов.

Ключевые слова: эффективность, строительные предприятия, инструменты оценки, KPI, рентабельность, анализ затрат, эффективность проектов, управленческий анализ.

KIRISH

Qurilish faoliyati mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy hayotida muhim o'rin tutadi, chunki u iqtisodiyotning asosiy tarmoqlaridan biri sifatida infratuzilmani shakllantirish va rivojlantirishga xizmat qiladi. Qurilish orqali uy-joylar, sanoat korxonaları, transport yo'llari, ijtimoiy soha obyektlari (maktablar, shifoxonalar, madaniyat markazlari) barpo etiladi, bu esa aholi turmush darajasini oshirishga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, qurilish sohasi ko'plab ish o'rinlarini yaratib, bandlikni ta'minlaydi va aholining daromadlarini oshirishga yordam beradi. U boshqa tarmoqlar, jumladan, sanoat, transport, savdo va xizmat ko'rsatish sohalari bilan uzviy bog'liq bo'lib,

ularning rivojlanishini rag'batlantiradi. Qurilish faoliyatining kengayishi investitsiyalar oqimini ko'paytiradi, hududlarning kompleks rivojlanishini ta'minlaydi hamda mamlakatning umumiy iqtisodiy o'sish sur'atlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada, qurilish sohasi nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashda ham muhim omil hisoblanadi.

Qurilish korxonalarining moliyaviy hamda moddiy-texnik holatini baholash zarurati ularning barqaror faoliyat yuritishini ta'minlash, resurslardan samarali foydalanish va bozor sharoitida raqobatbardoshligini oshirish bilan bevosita bog'liqdir. Moliyaviy holatni baholash orqali korxonaning to'lovga qobiliyati, rentabelligi, moliyaviy barqarorligi hamda investitsion jozibadorligi aniqlanadi, bu esa o'z vaqtida asosli boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, moddiy-texnik holatni tahlil qilish qurilish texnikasi, asbob-uskunalar, ishlab chiqarish bazasi va infratuzilmaning qanchalik zamonaviy hamda samarali ekanligini ko'rsatadi. Bu esa ish unumdorligini oshirish, qurilish muddatlarini qisqartirish va xarajatlarni optimallashtirishga xizmat qiladi. Natijada, har ikki yo'nalishni kompleks baholash korxonaning umumiy rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish, risklarni kamaytirish va uzoq muddatli iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qurilish korxonalarini faoliyati samaradorligini baholashda boshqaruv tahlilining zarurati masalasi iqtisodiy adabiyotlarda keng yoritilgan bo'lib, u turli nazariy yondashuvlar va amaliy tadqiqotlar orqali o'rganilgan. Ushbu yo'nalishda olib borilgan ilmiy izlanishlar boshqaruv tahlilining korxonalar faoliyatini baholash va samaradorligini oshirishdagi muhim vosita ekanligini tasdiqlaydi.

Ushbu mavzu bo'yicha mahalliy va xorijiy adabiyot manbalari tahlili shuni ko'rsatadiki, qurilish sohasida fundamental tadqiqotlar qatorida I.S. Stepanova [1], Arens E.A. [2], D.J.K. Lobbek [3], Serov V.M. [4], Gurkov I.B. [5] kabi xorijiy olimlar, shuningdek, M.K. Pardayev [6], N.T. Tuxliyev [7], O.M. Pardayev [8], M. Miraxmedov, A.A. Eshtayev, K.B. Urazov kabi mahalliy iqtisodchi olimlar tomonidan ushbu yo'nalishda turli ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan.

Ilmiy manbalarda boshqaruv tahlili korxonalar ichki resurslaridan samarali foydalanish, xarajatlarni optimallashtirish va boshqaruv qarorlarini asoslashga xizmat qiluvchi tizimli tahlil sifatida talqin etiladi. Klassik iqtisodiy nazariyada boshqaruv tahlili moliyaviy tahlildan farqli ravishda ichki boshqaruv ehtiyojlariga yo'naltirilgan bo'lib, u operatsion jarayonlarni chuqurroq o'rganishga imkon beradi.

Zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda boshqaruv tahlilining rivojlanishi strategik boshqaruv konsepsiyalari bilan uzviy bog'liq holda ko'rib chiqiladi. Xususan, korxonalar samaradorligini baholashda KPI (Key Performance Indicators), balanslashgan ko'rsatkichlar tizimi (Balanced Scorecard), hamda xarajatlar tahlili kabi yondashuvlar keng qo'llaniladi. Ushbu yondashuvlar yordamida nafaqat moliyaviy natijalar, balki mijozlar ehtiyojini qondirish darajasi, ichki jarayonlar samaradorligi va innovatsion rivojlanish ko'rsatkichlari ham baholanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy-tadqiqot ishida statistik va iqtisodiy tahlil usullari, tahlil va sintez, mavhumiy-mantiqiy tahlil, shuningdek, tanlovli kuzatuv, sotsiologik so'rov, SWOT-tahlil hamda qiyosiy tahlil usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda mamlakatimizda qurilish korxonalarini reytingi Qurilish vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan kategoriyalar asosida reyting.mc.uz sayti orqali baholanib kelinmoqda. Ushbu kategoriyalar qurilish korxonalarining mamlakatimizdagi o'rni, boshqa qurilish korxonalarini bilan raqobatlasha olish darajasi, tenderlarda qatnashish jarayonida muvaffaqiyatga erishish imkoniyatlari hamda qaysi darajadagi qurilish obyektlarini barpo etish imkoniyatlarini aniqlashga xizmat qiladi (1-rasm).

1-rasm. Qurilish korxonalarini baholash kategoriyalari

Qurilish korxonalari ushbu kategoriyalar bo'yicha baholanishi natijasida to'rtta guruhga ajratiladi (1-jadval).

1-jadval. Qurilish korxonalari baholanishi natijasida to'rtta guruhga ajratilishi

Ishonchlilik toifasi	Reyting bahosi	Ishonchlilik darajasi	% dan	% gacha
A	AAA	1-yuqori daraja	85	100
	AA	2-yuqori daraja	75	85
	A	3-yuqori daraja	65	75
B	BBB	1-o'rta daraja	55	65
	BB	2-o'rta daraja	40	55
	B	3-o'rta daraja	35	40
C	CCC	1- qoniqarli daraja	30	35
	CC	2- qoniqarli daraja	25	30
	C	3- qoniqarli daraja	20	25
D	DDD	1- quyi daraja	7	20
	DD	2- quyi daraja	5	7
	D	3- quyi daraja	0	5

Endilikda qurilish korxonalari o'zining darajalarini o'zgarishini ushbu kategoriyalar orqali yaratilgan sayt bo'yicha kuzatib borishlari hamda o'z faoliyatini yaxshilash yo'llari bo'yicha boshqaruv qarorlarini qabul qilishlari mumkin. Bugungi qurilish «Shaffof qurilish» milliy axborot tizimida amalga oshirilayotgan tenderlarida quyidagi tashkilotlar tomonidan qurilish korxonalari quyidagicha baholanmoqda.

Ushbu baholashlar o'rganib chiqilganda qurilish korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy salohiyatini belgilab beruvchi yagona tahliliy ko'rsatkich mavjudligi aniqlandi. Bu O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Soliq qo'mitasi tomonidan korxonalarini aylanish koeffitsiyenti hisoblanadi.

2-jadval. O'zbekiston Respublikasi qurilish va uy-joy kommunal xo'jalik vazirligi tomonidan amalga oshiriladigan tenderlar baholash mexanizmi

Ko'rsatkichlar nomi	Maksimal ball
O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi	
Baxtsiz hodisalar	1.0
Tegishli mutaxassislik bo'yicha oliy ma'lumotga ega bo'lgan muhandis-texnik xodimlar soni (mutaxassisliklar kodi bo'yicha)	10.0
Tashkilot rahbarining qurilish sohasida mutaxassislik bo'yicha oliy ma'lumotga egaligi (mutaxassisliklar kodi bo'yicha)	3.0
O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti Yo'l harakati xavfsizligi xizmati	
Avtomikser	3.0
Avtoko'targich, gidroko'targich	1.0
Avtokran (balonda yuradigan)	5.0
Og'ir yuk tashiydigan treyler	1.0
Yuk avtomashinasi	5.0
O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi	
Xalqaro ISO 14001 sertifikatiga egaligi (certificate_ISO_14001)	1.3
Xalqaro ISO 9001 sertifikatiga egaligi (certificate_ISO_9001)	1.4
Xalqaro ISO 45001 sertifikatiga egaligi (certificate_ISO_45001)	1.3
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Soliq qo'mitasi	
Oxirgi yillik ketma-ket o'n ikki oy davomida korxonalar tomonidan jismoniy shaxslarga to'langan yillik daromad solig'i summasi (moliya yili yakuni bo'yicha)	10.0
Foyda solig'i to'lagunga qadar foydaga egaligi (yillik)	3.0
Xodimlarning o'rtacha ish haqi (so'rov yuborilgandan keyin yillik oxirgi 12 oy uchun)	2.0
Hisoblangan qo'shilgan qiymat solig'i miqdori (QQS)	3.0

Realizatsiya qilishdan tushgan sof tushum (oxirgi 3 yilda topshirilgan hisobotlardagi eng yaxshi ko'rsatkich)	7.0
Tashkilot tashkil topgan yili	5.0
Aktivlar rentabelligi koeffitsiyenti	4.0
Ishlaydigan xodimlar soni va ular bo'yicha yillik oxirgi ketma-ket 12 oyda hisoblangan daromad solig'i (moliya yili yakuni bo'yicha)	10.0
O'zbekiston Respublikasi sanoat xavfsizligi davlat qo'mitasi	
Avtokran (temir zanjirda yuradigan)	2.0
Minorali kran	4.0
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasi	
Buldozer	3.0
Katok	2.0
Ekskavator	5.0
Frontal pogruzchik	3.0
Ko'chma statsionar beton qorgich	1.0

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qurilish korxonalarining o'ziga xos xususiyatlarini (kapital sig'imdorlik, uzoq muddatli loyihalar, yuqori risk darajasi, mavsumiylik va texnik resurslarga bog'liqlik) hisobga olgan holda ularning reytingini yaxshilash uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim:

Birinchiidan, moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash - daromad va xarajatlarni samarali boshqarish, qarzdorlikni kamaytirish va likvidlikni oshirish lozim.

Ikkinchiidan, zamonaviy texnika va texnologiyalarni joriy etish - innovatsion qurilish usullari va energiya tejamkor texnologiyalardan foydalanish darajasini oshirish lozim.

Uchinchiidan, loyihalarni boshqarish tizimini takomillashtirish - muddat, sifat va xarajatlarni aniq rejalashtirish hamda nazorat qilishni kuchaytirish kerak.

To'rtinchiidan, kadrlar salohiyatini oshirish - malakali mutaxassislarni jalb qilish va xodimlarni muntazam o'qitishni yo'lga qo'yish lozim.

Ushbu chora-tadbirlar qurilish korxonalarining samaradorligini oshirib, ularning reytingi va raqobatbardoshligini sezilarli darajada yaxshilashga xizmat qiladi. Xulosa qilib aytganda, boshqaruv tahlilini samarali tashkil etish qurilish korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-4611-son qarori. <https://lex.uz/docs/-4746047>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-fevraldagi "Qurilish - montaj ishlari sifatini tubdan yaxshilash va qurilishni nazorat qilish tizimini takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida" PQ-4586 sonli qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-4726130?ONDATE=16.04.2025%2000>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasini qurilish tarmog'ini modernizatsiya qilish, jadal va innovatsion rivojlantirishning 2021-2025-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi" PF-6119-sonli farmoni. <https://lex.uz/docs/-5130468>
4. Экономика строительства: Учебник / под общей ред. И.С.Степанова.- 3-е изд., доп. и перераб. - М.: Юрайт-Издат, 2004.
5. В.Каттаkishiev, N.Saidaxmedova, D.Kazakova, I.Fayzieva. Iqtisodiyot va menejment fanidan praktikum. Toshkent-2019.154 bet.
6. Аренс Э.А., ДЖ.К. Лоббек. Аудит. Учебник. М.: Финансы и статистика, 2001.
7. Гусева М.И., Коготкова И.З. Маркетинг в строительстве. Учебное пособие.(Серия "Высшая школа"). - М.: Книжный мир, 2011.
8. Paridaeva O.M. Xizmat ko'rsatish soxosida oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish va samaradorligini oshirish yo'llari. Iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Samarqand, 2020-y, 44-bet.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100